

La administración de los *ludi scaenici* en la Roma julio-claudia

The Administration of *ludi scaenici* in Julio-Claudian Rome

Víctor González Galera*

Resumen: *Se presentan en este trabajo algunas observaciones sobre la organización de representaciones teatrales en Roma bajo la dinastía julio-claudia a partir especialmente de materiales epigráficos. En concreto, se tratan los cambios que de forma progresiva se introdujeron en la administración de los ludi scaenici desde el período del segundo triunvirato hasta la consolidación de un aparato administrativo dedicado a tal propósito en tiempos de Claudio y Nerón.*

Abstract: *This paper presents some observations regarding the organization of theatrical performances in Rome under the Julio-Claudian dynasty, primarily based on epigraphic materials. Specifically, it examines the progressive changes introduced in the administration of ludi scaenici from the period of the Second Triumvirate to the establishment of an administrative apparatus dedicated to this purpose during the reigns of Claudius and Nero.*

Palabras clave: *ludi scaenici, administración imperial, espectáculos teatrales, dinastía julio-claudia*

Keywords: *ludi scaenici, imperial administration, theatrical spectacles, Julio-Claudian dynasty*

* Universitat de Barcelona; grup de recerca consolidat LITTERA (2021 SGR 00074). El presente trabajo tiene su origen en un seminario impartido en noviembre de 2022 en la Sapienza Università di Roma y una comunicación presentada en el XVI Congreso de la Sociedad Española de Estudios Clásicos, celebrado en Salamanca en julio de 2023. Agradezco a los asistentes a ambos actos, en especial al profesor Gian Luca Gregori, sus amables observaciones, que han contribuido a enriquecer esta contribución.

La gestión de los espectáculos teatrales en Roma es una cuestión mal conocida de la larga tradición escénica urbana, incluso para una época tan rica en fuentes historiográficas y epigráficas como el que comprende el final de las guerras civiles tardorrepublicanas y la dinastía julio-claudia. En un momento tan determinante para la historia de la ciudad como este, es de suponer que un fenómeno de tal importancia para la vida política, social y religiosa de la Urbe como los *ludi scaenici* no fue ajeno a las profundas transformaciones que entonces afectaron a la administración de los asuntos públicos. En efecto, autores como Suetonio, Tácito y Dion Casio, así como la documentación epigráfica, ponen de manifiesto la implementación de cambios graduales en la organización de las representaciones escénicas en Roma, que demuestran el interés dedicado por los *principes* a los juegos y que sentarán las bases de una administración de los *ludi scaenici* que perdurará en el tiempo, aunque las fuentes no son a menudo tan explícitas ni detalladas como quisiéramos. Aspectos fundamentales como la planificación de las representaciones, la contratación de dramaturgos y artistas, la administración del personal auxiliar y el mantenimiento de los edificios teatrales, por nombrar solo algunas cuestiones, nos son en gran parte desconocidos, y solo con dificultad pueden entreverse los entresijos de la compleja maquinaria teatral que se fue desarrollando en la Roma julio-claudia. Pese a tal escasez de materiales, un examen atento de los datos supérstites puede aportar información sobre la progresiva introducción de innovaciones en la organización de las representaciones teatrales, que responden a las necesidades y problemas, antiguos y nuevos, que ocasionaba la celebración de *ludi scaenici* y que revelan una tendencia cada vez más acuciada a la centralización en manos de la administración imperial de la gestión de los *ludi scaenici*, una situación similar a la de otras facetas de la vida pública romana.

El germen de los cambios que se consolidarán en plena época imperial se encuentran en el turbulento ambiente político de la Roma tardorrepublicana. Como es bien sabido, los *ludi scaenici* formaban parte, junto a los *ludi circenses*, de las celebraciones llevadas a cabo en ocasión de fiestas públicas o religiosas anuales, los *ludi sollemnes*, organizados por magistrados de la ciudad y que a finales del s. III a.C. quedaron fijados en el número de seis: los *ludi Magni* o *Romani*, y los *ludi Plebei*, a cargo del edil curul y del edil plebeyo, respectivamente; los *ludi Apollinares*, responsabilidad del pretor urbano; los *ludi Megalenses*, también organizados por el edil curul; y los *ludi Florales* y los *ludi Cereales*, de nuevo a cargo del edil plebeyo¹. La duración de estos juegos, celebrados entre los meses de abril y noviembre, fue alargándose progresivamente con la adición de nuevos días destinados a los espectáculos: así, los *ludi Magni*, los juegos más antiguos, que inicialmente se celebraban el 13 de septiembre, tras la muerte de César se extendían durante dieciséis días, del 4 al 19 de septiembre, con varios días destinados a representaciones teatrales². El incremento de los días

1. Sobre los *ludi* en época republicana y augustea, *vid.* BERNSTEIN 1998; POLVERINI 2003; REHM 2007, pp. 192-199.

2. SCULLARD 1981, pp. 183-186.

dedicados a los *ludi* comportaba necesariamente un aumento de los espectáculos y, en consecuencia, un aumento también de las sumas destinadas a sufragar los gastos. Habida cuenta de que hasta la construcción del teatro de Pompeyo en el 55 a.C. no existía en Roma un edificio permanente destinado a acoger tales espectáculos, las representaciones se llevaban a cabo en escenarios temporales contruidos en espacios abiertos como el Foro o el Circo Máximo, o en las inmediaciones del templo de la divinidad a la que se dedicaba el festival, obligando al magistrado responsable de los juegos a construir una escena y un graderío temporales en cada ocasión, lo que contribuía a su vez a acrecentar los costes³.

En tanto que fiestas públicas, el estado romano destinaba una cantidad de dinero procedente del *aerarium* a la financiación de los juegos, el *lucar*, aunque se esperaba que los magistrados responsables de su organización complementaran la cifra con una aportación de su propia fortuna, superando a menudo la aportación pública⁴. Las oportunidades que la gestión de los espectáculos ofrecía para la promoción pública de los responsables y el ambiente extremadamente competitivo del sistema político republicano derivó en una contienda cada vez más encendida entre los organizadores de *ludi*: las fuentes relatan con cierto estupor las cuantiosas sumas destinadas a la construcción de escenas temporales con materiales lujosos como la plata y el mármol, o provistas de complejos mecanismos⁵. La *vix tolerabilis insania* por los *ludi*, como la califica Livio, y los réditos políticos que proporcionaba la promoción de los espectáculos en Roma llevó a Pompeyo a construir el primer teatro permanente en el Campo de Marte en el 55 a.C., un proyecto que César quiso emular con la construcción, nunca llevada a cabo, de un gran teatro en la ladera del Capitolio⁶.

Tras la devastación de las guerras civiles, este sistema daba muestras evidentes de agotamiento. Si bien Augusto, como en tantos aspectos de su gobierno, optó por una continuidad pragmática respecto a la práctica tardorrepública y, por lo tanto, permitió que la gestión de los *ludi* siguiera en manos de los magistrados competentes, pronto surgieron señales de la necesidad de un cambio⁷. La imposibilidad de asumir los gastos derivados de la organización de los espectáculos dificultaba, ya durante el segundo triunvirato, encontrar a candidatos dispuestos a presentarse a la edilidad: Apiano y Dion Casio describen el caso de un M. Opio, proscrito en el 43 a.C. y que accedió a la magistratura en el 37 a.C. gracias a la generosidad del pueblo, que le donó el dinero necesario para el ejercicio del cargo⁸. Un año más tarde, en el 36

3. POLVERINI 2003, pp. 392-395.

4. Sobre la financiación de los espectáculos en época republicana, SHATZMAN 1975, pp. 84-87; GONZÁLEZ VÁZQUEZ 2014, pp. 160-162, s.v. *lucar*. Sobre la organización de espectáculos teatrales en este período, BEARE 1951, pp. 156-162; MCC. BROWN 2002.

5. Plin. *Nat.* 33.53; 36.114-117.

6. Liv. 7.2. Sobre la polémica construcción del teatro de Pompeyo, FRÉZOULS 1983. En cuanto al teatro proyectado por César, Suet. *Iul.* 44.1.

7. Sobre el carácter pragmático de la administración augustea, ECK 1995, pp. 83-102 = 2008.

8. App. *BC* 4.41; D.C. 48.53. Según Plut. *Sull.* 5.2, Sila rechazó presentarse a la edilidad para evitar los gastos del cargo. Sobre la falta de ediles a finales del siglo I a.C., CAVALLARO 1984, pp. 24-31.

a.C., la falta de candidatos a la edilidad obligó a pretores y tribunales de la plebe a asumir las funciones de esta magistratura *pro aedilibus*: no es extraño, pues, que en el 33 a.C. fuera Agripa, mano derecha de Octaviano, quien asumiera la magistratura, pese a haber ejercido ya el consulado en el 37 a.C.⁹. Tal situación se prolongó en la década siguiente: en el 28 a.C., el futuro Augusto donó grandes sumas a senadores empobrecidos, de nuevo ante la incapacidad de encontrar candidatos a la edilidad¹⁰; y unos años más tarde, en el 23 a.C., recurrió a su sobrino, yerno y potencial heredero Marcelo para la magistratura, que destacó por la magnificencia de los juegos que organizó, en un año en el que inicialmente estaba prevista la celebración de los *ludi saeculares*, aunque la muerte del propio Marcelo truncó esos planes¹¹. En el 22 a.C. de nuevo encontramos entre los ediles a otra persona estrechamente vinculada con la familia de Augusto, L. Domicio Enobarbo, esposado con Antonia la Mayor y abuelo de Nerón¹². La edilidad, para los miembros de la familia imperial y los que tenían los medios de sufragar los gastos que comportaba, seguía siendo una fuente innegable de popularidad y prestigio, como demuestra la propia elección de Marcelo y Enobarbo por parte de Augusto, y el éxito del ejercicio que hizo del cargo Egnacio Rufo, posiblemente edil también en el 22 a.C. y célebre no por su gestión de los espectáculos sino por la creación de una unidad de extinción de incendios, hecho que conllevó su elección a la pretura el año siguiente¹³. Sin embargo, persistía la dificultad de encontrar a candidatos capaces de asumir la magistratura.

A este problema de difícil solución se añadieron las graves circunstancias políticas y sociales de los años entorno al 22 a.C.¹⁴. La muerte de Marcelo y la grave enfermedad del propio Augusto en el 23 a.C., unidas a un período de carestía de alimentos y de agitación popular en Roma, derivaron en cambios significativos en la política augustea que afectaron también a las responsabilidades atribuidas a los magistrados y a la administración de los *ludi*. Si bien Domicio Enobarbo, probablemente en la primera mitad del 22 a.C., pudo organizar representaciones escénicas en tanto que edil curul¹⁵, Dion Casio nos informa de que ese mismo año Augusto trasladó la responsabilidad de los *ludi* a los pretores, una iniciativa que no parece responder a la intención de reducir la popularidad de los ediles, sino a solventar la falta de candidatos¹⁶. A diferencia de lo que contemporáneamente sucedió con la *cura annonae*, lejos de asumir también para sí la *cura ludorum*, Augusto prefirió dejar la responsabilidad de los juegos a manos de magistrados con más experiencia que

9. D.C. 49.43.1-4: Agripa fue entonces el responsable de introducir innovaciones en los *ludi circenses*, así como de la celebración de un *lusus Troiae* y de la distribución de *symbola* en el teatro.

10. D.C. 53.2.2.

11. HIRSCHFELD 1913, pp. 443-448; LUKE 2024, p. 91.

12. *PIR*² D 128.

13. Sobre Egnacio Rufo y su edilidad, Vell. 2.91.3 y D.C. 53.24.4-5, así como *PIR*² E 32 y LUKE 2024, pp. 89-90.

14. Sobre este año determinante, LUKE 2024.

15. LUKE 2024, pp. 87-88.

16. D.C. 53.32.2.

los ediles y que, desde el 23 a.C., estaban al cargo también del *aerarium*, pudiendo por lo tanto controlar mejor el presupuesto destinado a los espectáculos¹⁷.

Además de estas medidas, Augusto se ocupó también de regular las sumas que los pretores encargados de los juegos aportaban de su fortuna personal: en el mismo 22 a.C., se estableció que la aportación pecuniaria de cada pretor no pudiera superar la de su colega, mientras que en el 18 a.C. se limitó la contribución de los pretores al triple de la cifra proporcionada por el *aerarium*¹⁸. De las cantidades a las que amontaba el *lucar*, variables según los *ludi*, tenemos un documento de precioso interés, aunque conservado de forma muy parcial, los *fasti Antiates minores* o *ministorum domus Augustae*, inscritos en varias fases entre el 37 y el 51 d.C.¹⁹. La inscripción, hallada en la misma villa imperial en la que se encontraron los *fasti Antiates maiores*, precisamente en una habitación situada tras el *frons scaenae* del teatro del recinto, contiene una lista de magistrados de un *collegium* desconocido, formado en gran parte por esclavos y libertos imperiales, así como un calendario de fiestas que recogen las sumas públicas destinadas a cada ocasión, de las que se conservan las relativas a los *ludi Romani* (760.000 HS), los *Plebei* (600.000 HS), los *Apollinis* (380.000 HS) y los *Augustales* (10.000 HS), instituidos estos últimos por Tiberio en el 14 d.C., tras la muerte de Augusto²⁰. La cifra destinada entonces a los *ludi Romani*, los más importantes de la ciudad, supera con mucho la que documenta Livio para los mismos juegos en el 217 a.C., año en el que el presupuesto público para estos *ludi* pasó de 200.000 HS a 333.333 HS²¹, y da cuenta de las enormes cantidades de dinero que los magistrados tenían que aportar de su bolsillo, máxime si se tiene en cuenta que estas aportaciones personales solían superar el *lucar*. No extrañan, pues, las dificultades a las que se enfrentaban los magistrados encargados de la *editio* de los juegos. En épocas de crisis, incluso el estado podía encontrarse con problemas para proporcionar el *lucar*: en el 6 o 7 d.C., Augusto se vio obligado a abolir la suma del *aerarium* destinada a unos *munera gladiatoria*, y también bajo Tiberio, en el 15 d.C., se emitió un senado consulto *de modo lucaris et adversus lasciviam fautorum* junto a otras medidas respecto a los *munera*, tal vez en respuesta a los graves altercados que se originaron en ocasión de los primeros *ludi Augustales* celebrados el año anterior y que explicarían la cifra tan baja del *lucar* destinado a estos juegos en los *fasti Antiati minores*²². La creación de nuevas festividades, como los *ludi Palatini* instituidos por Livia en memoria de Augusto o los *Iuvenales* y los

17. CAVALLARO 1984, pp. 24-29; LUKE 2024, p. 95. Sobre la asunción de la *cura annonae*, D.C. 54.1.2-4.

18. D.C. 54.2.3-4 (22 a.C.) y 54.17.4 (18 a.C.); CAVALLARO 1984, p. 34. Las medidas del 22 a.C. incluían, además, la prohibición a pretores de celebrar *munera gladiatoria* sin autorización del senado, favoreciendo el monopolio del *princeps* sobre tales espectáculos.

19. CIL X, 6638 = EDR180920, con CAVALLARO 1984, pp. 220-259.

20. CAVALLARO 1984, pp. 220-249. *Fasti Antiates Maiores*: AE 1922, 87 = *InscrIt* XIII.2 1 = EDR137815.

21. Liv. 22.10.7; CAVALLARO 1984, p. 126, nt. 7.

22. Augusto: D.C. 55.31.4. Tiberio: Tac. *Ann.* 1.77. CAVALLARO 1984, pp. 34-36.

Neronia de Nerón, unida a la adición de nuevos días festivos a *ludi* ya establecidos, no harían sino sobrecargar las finanzas del estado, pese a las ocasionales donaciones de enormes sumas de dinero a las arcas públicas realizadas por varios *principes*²³.

Volviendo a los cambios del 22 a.C., el mantenimiento de la gestión de los *ludi* en manos de magistrados no significa que Augusto se despreocupara de la *editio* de espectáculos para el pueblo. Al contrario, el *princeps* mostró un evidente interés en el potencial propagandístico de los *ludi* en general y de los *ludi scaenici* en particular, como muestra la repetida atención que dedicó a esta forma de espectáculo²⁴. En las *Res Gestae*, ocupan un lugar señalado los *munera* y *ludi* que Augusto ofreció en su nombre, en el de sus familiares o en el de otros magistrados²⁵. El *princeps* declara haber organizado cuatro *ludi* en ocasión de las magistraturas que desempeñó, además de otros veintitrés en el lugar de otros magistrados que, según Suetonio, se encontraban ausentes o no disponían de los recursos suficientes²⁶. A estos juegos se añaden los *ludi saeculares* inicialmente previstos para el 23 a.C. y finalmente celebrados en el 17 a.C. y que Augusto presidió junto a Agripa en tanto que *magistri* del colegio de *XVviri sacris faciundis*, así como los *ludi Martiales* instituidos en el 2 a.C. en ocasión de la finalización del templo de *Mars Ultor* y que el propio Augusto presidió como cónsul, dejando las siguientes ediciones de los mismos a los cónsules sucesivos²⁷. Años antes, en el 28 a.C., se había fundado una nueva festividad estrechamente asociada a la figura de Augusto, los *ludi pro valetudine Caesaris*, de naturaleza pentetérica y que, como los anteriores y los *Actia* en Nicópolis y los *Sebasta* en Nápoles, tenían un evidente valor propagandístico²⁸.

Más allá de estas fiestas de cadencia regular, Augusto ofreció al pueblo otros espectáculos de carácter extraordinario. Las *Res Gestae* recogen tres *munera gladiatoria* celebrados en nombre del *princeps* y cinco más en nombre de sus hijos y nietos, a los que se suman otros cinco espectáculos atléticos, veintiséis *venationes* y una naumaquia organizada en ocasión de los primeros *ludi Martiales*²⁹. En los espectáculos ofrecidos por Augusto y su familia, estos parecen haber delegado la organización de los mismos a una figura nombrada a tal efecto, un *curator munerum* o *curator ludorum*, práctica con antecedentes en el período tardorrepblicano y que está especialmente documentada en época julio-claudia gracias al hallazgo de numerosas *tesserae* plúmbeas que mencionan este cargo³⁰. Se trata de fichas gene-

23. Sobre estos nuevos *ludi*, CAVALLARO 1984, pp. 43-66. Cf. las donaciones de Nerón al erario: Tac. *Ann.* 13.31.2 y 15.18.

24. Cf. Suet. *Aug.* 43-45.

25. RG 22-23.

26. RG 22.2; Suet. *Aug.* 43.1.

27. RG 22.2.

28. Sobre estas tres festividades agonísticas, CALDELLI 1993, pp. 21-37. Cf. los antecedentes que constituye la creación de los *ludi victoriae Sullanae* en el 81 a.C. y los *ludi victoriae Caesaris* en el 46 a.C.

29. RG 22.1; 22.3-23.

30. ROSTOVITZEFF 1905, pp. 43-58; CAVALLARO 1984, pp. 117-120; TÖBALINA ORAÁ 2007, pp. 171-173. Antecedentes republicanos: ROSTOVITZEFF 1905, p. 45.

ralmente circulares que contienen el nombre del *curator* en cuestión, siempre del *ordo* senatorial y con su cargo abreviado en las formas *cur(ator)* o *curat(or)*, y una figuración iconográfica consistente en algunos casos en insignias de magistraturas (*fascēs, sella curulis*), aunque de forma más habitual las téseras muestran retratos, generalmente de miembros de la familia imperial (bustos femeninos identificados con Julia hija de Augusto, Tiberio ya emperador, quizás Livia, Nerón) o de divinidades (Juno Lanuvina)³¹. Algunas de las fichas presentan incluso un aparato iconográfico relacionado con el espectáculo ofrecido, como carros circenses, gladiadores, animales salvajes o elementos teatrales que en este último caso apuntan claramente a la celebración de *ludi scaenici*³². Tales fichas eran muy probablemente utilizadas para regular el acceso del público a los espectáculos: de una forma similar a lo que sucedía con las *frumentationes*, se distribuían a quienes tenían derecho de asistir de forma gratuita a los juegos. Naturalmente, la representación iconográfica presente en las téseras tenía una evidente finalidad propagandística, tanto al anunciar el tipo de espectáculo que se ofrecía como al enaltecer al *editor* en cuestión y al *curator* en quien se delegaba la gestión de los juegos.

Asimismo, tenemos documentados a *curatores* en otras fuentes que acreditan la continuidad de esta práctica a lo largo del período julio-claudio. Es relevante la noticia de Suetonio sobre Calígula, quien hizo ejecutar a un anónimo *curator munerum ac venationum* tras varios días de tortura, presumiblemente por haber fracasado en la organización de unos juegos³³. Desconocemos el estatus del *curator* en cuestión, pero es posible que se trate nuevamente de un nombramiento de carácter temporal en relación a unos *ludi* concretos. Es particularmente ilustrativo de la temporalidad del cargo el caso de Arruncio Estela, de cuya responsabilidad nos informan Tácito, una tésera y posiblemente una inscripción: el historiador narra que en el 55 d.C. Nerón delegó la *cura* de unos *ludi* que entonces el *princeps* estaba preparando a un Arruncio Estela, con toda probabilidad el mismo que aparece en una tésera con el texto *Arr(untius) cur(ator)* y quizás también el *L. Arruntius Stella* mencionado en una lámina de bronce hallada en Roma en relación a una *navis harenaria*, cuya carga tal vez estaba destinada a un espectáculo³⁴. El recurso a *curatores*, pues, siguió en época neroniana, aunque algunas téseras de Claudio y Nerón presentan una diferencia terminológica, quizás indicativa de un cambio sustancial en la organización de *ludi*: en lugar de la denominación *curator*, encontramos en algunas fichas el cargo de *procurator*, entre ellos un *Ti. Claudius*, tal vez liberto imperial, lo que podría apuntar a la coexistencia de *procuratores* de condición libertina y *curatores* o *procuratores* de rango senatorial, encargándose ambos grupos de la gestión de

31. ROSTOVITZ 1905, pp. 48-49.

32. ROSTOVITZ 1905, pp. 52-54.

33. Suet. *Cal.* 27.4.

34. *PIR*² A 1150; Tac. *Ann.* 13.22.1; ROSTOVITZ 1905, pp. 49-50 (tésera); *CIL* XV, 7150, aunque el *Arruntius Stella* mencionado en la inscripción podría ser un familiar del citado por Tácito, quizás el cónsul sufecto del 101 d.C. (*PIR*² A 1151).

los espectáculos de la ciudad, aunque la relación entre ellos no resulta clara³⁵. De la existencia de *procuratores* de estatus elevado da cuenta Tácito al mencionar a un *ludi procurator* llamado Sulpicio Rufo entre los condenados a muerte en el 48 d.C. tras la caída en desgracia de Mesalina: en su narración, el historiador nombra a este individuo junto al *praefectus vigilum* Decrio Calpurniano, de rango ecuestre, y al senador Junco Virgiliano, siendo probable que el *procurator ludi* perteneciera a uno de los dos *ordines*³⁶. Se ha propuesto que este *procurator* se encargó de la celebración de unos juegos, aunque en este caso sería esperable más bien el plural *ludorum*; tal vez se trate, como también se ha sugerido, del responsable de supervisar un *ludus* o escuela de gladiadores de propiedad imperial³⁷.

Como quizás apunta la tésera del *procurator Ti. Claudius*, la creciente implicación de libertos imperiales en la administración del estado, un fenómeno característico del gobierno de Claudio, llegó también a la gestión de los espectáculos escénicos. El proceso debió de ser gradual, iniciándose tal vez en tiempos de Augusto. Si bien los magistrados o, por delegación, los *curatores ludorum* eran los encargados de supervisar la organización de los espectáculos, estos debían de contar con personal que les auxiliara en sus varios cometidos, como en la contratación de artistas y en la supervisión del correcto desarrollo de la jornada. Un conjunto de inscripciones de procedencia urbana y fechadas en torno a los tiempos de Augusto o la primera mitad del s. I d.C. nos informa de una serie de personas encargadas de estas tareas. Se trata de un *P. Cornelius P. l. Philomusus pictor scaenarius*³⁸, un *M. Vipsanius Narcissus rogator a scaena*³⁹, un *M. Servilius Paratus concinnator a scaena*⁴⁰, un *L. Marius Auc[tus] denunt[is]iator ab scaena Graeca*⁴¹, y un *M. Volcius M. f. Esq. Bithynicus manu[duct(or)] scaenae Latinae*⁴². El significado de algunos de los términos con los que se indica la profesión de estos individuos no siempre resulta claro: si bien el *pictor scaenarius* fue ciertamente un pintor encargado de la decoración de la escena, se ha visto en el *rogator* el encargado de procurar el utillaje y el vestuario para las representaciones o más bien el responsable de llamar a escena a los actores⁴³, mientras que el *concinnator* podría haber sido un peluquero encargado tal vez del cuidado del cabello de las máscaras teatrales. Por su parte, el *denuntiator* posiblemente se ocupaba de mantener el orden público en el teatro, aunque la especificación de que

35. ROSTOVITZ 1905, p. 50 y p. 52; BOULVERT 1970, pp. 160-162 señala un mayor intervencionismo de Claudio sobre los *munera* y *ludi*, pasando la responsabilidad de los mismos de los pretores a los cuestores y creando *rationes* dirigidas por libertos imperiales dedicadas a la organización de espectáculos, como se verá más abajo.

36. Tac. *Ann.* 11.35.8. Tácito invierte el orden de los términos en *procurator ludi*, como hace también con *vigilum praefectus*.

37. JIMÉNEZ SÁNCHEZ 2006, p. 134.

38. *CIL* VI, 9794.

39. *CIL* VI, 10094 = EDR004996.

40. *AE* 1921, 81 = EDR072855.

41. *CIL* VI, 10095 = EDR107347

42. *AE* 1926, 51 = EDR072987.

43. SAVARESE 2007, p. 132; GIOVAGNOLI 2012, p. 505, n° VIII, 20.

Fig. 1. CIL VI, 10094 = EDR004996. Fuente: fotografía propia

Fig. 2. AE 1926, 51 = EDR072987. Fuente: fotografía propia

trabajaba para la *scaena Graeca*, en representaciones escénicas en griego, indica tal vez que era el responsable de anunciar espectáculos, haciéndolo también en esta lengua⁴⁴. El último de los cuatro individuos, un *manuductor scaenae Latinae*, era el responsable de la contratación de artistas para exhibiciones en lengua latina, como se precisa en su cargo⁴⁵. En otras fuentes se documentan más profesiones relacionadas con la escena teatral que no aparecen entre las inscripciones de Roma, pero que sin duda debían de estar presentes en la escena urbana: así, Plauto menciona en el prólogo de la comedia *Poenulus* a un *designator* o acomodador, mientras que una inscripción de finales del s. I o del s. II d.C. hallada en *Aquincum* recoge a un *monitor* o apuntador, miembro de un *collegium scaenicorum*⁴⁶.

Del conjunto de inscripciones urbanas se desprenden dos datos significativos. En primer lugar, es llamativa la especialización de los profesionales en función de la lengua de los espectáculos, como se aprecia en el caso del *denuntiator ab scaena Graeca* y del *manuductor scaenae Latinae*. Suetonio, en la *vita* de Augusto, nos informa de que el *princeps* ofreció en varias ocasiones representaciones escénicas *etiam vicatim ac pluribus scaenis per omnium linguarum histriones*, esto es, actuaciones en los *vici* de la ciudad, en múltiples escenarios temporales y por medio de actores «de todas las lenguas», en alusión a representaciones en latín, griego y probablemente osco, lengua tradicional de las populares atelanas⁴⁷. De una división de corte lingüístico entre artistas activos en Roma tenemos constancia ya en el siglo I a.C. gracias a la inscripción que marcaba el área sepulcral de una *synhodus cantorum Graecorum* en las proximidades de Porta Maggiore⁴⁸. Asimismo, otras inscripciones urbanas de los siglos I y II d.C. confirman tal especialización en el teatro romano: el epitafio métrico de una artista, la posible mima *Licinia Eucharis*, recuerda que la difunta se exhibió *Graeca in scaena*⁴⁹, mientras que otro epígrafe, esta vez una placa perteneciente a la base de una estatua honorífica encontrada en las proximidades de Albano Laziale recoge el nombre de un liberto imperial de Marco Aurelio y Lucio Vero o bien de Severo y Caracalla, que ostentó el cargo de *magister perpetuus* de un *corpus scaenicorum Latinorum* con sede seguramente en Roma y que agrupaba a artistas teatrales en lengua latina⁵⁰.

El segundo dato relevante concierne al estatus del personal auxiliar de la escena romana. Debido a la condición de *infamis* que caracterizaba la profesión teatral y al bajo estatus social y jurídico que en general presentan los artistas escénicos,

44. *ILMN* I, pp. 102-103, n° 155.

45. SLATER 2005, pp. 320-322.

46. Plaut. *Poen.* 19; *CIL* III, 3423 = *TitAq* 1 66.

47. Suet. *Aug.* 43.1.

48. *CIL* I², 2519 = EDR072973 + EDRI18149.

49. *CIL* I², 1214 = EDR108621.

50. *CIL* XIV, 2299 = EDRI38207. Cf. un grupo de *vigiles* que actuaba en representaciones en griego en Roma (*CIL* VI, 1064 = EDR105699) y la asociación de los Artistas de Dioniso, integrada por artistas de lengua griega y con sede en varias ciudades, también en Roma: ANEZIRI 2009. También tenemos a actores de habla latina en Oriente, como un *archimimus Latinus* en *Philippi*: *CIL* III, 6113 = *CIL* III, 7343.

es de esperar que también estos individuos fueran mayoritariamente de condición servil o libertina. Con todo, de las cinco personas mencionadas en las inscripciones que nos ocupan, solo se expone de forma explícita la condición de dos de ellas, el *ingenuus M. Volcacius Bithynicus* y el liberto *P. Cornelius Philomusus*, si bien es altamente probable que los tres restantes fueran también libertos. En este sentido, los *praenomina* y *nomina* que ostentan tres de ellos quizás permiten identificarlos como libertos o descendientes de libertos de importantes familias de la ciudad, lo que no sorprende: al contrario, es habitual encontrar entre los esclavos y libertos de la aristocracia urbana de época augustea a artistas escénicos, empleados tanto para representaciones privadas como en exhibiciones públicas⁵¹. A modo de ejemplo, *P. Cornelius Philomusus* podría haber formado parte de la *familia* servil de los *Cornelii Dolabellae*, igual que un actor de mimo llamado *P. Cornelius Niger*, nacido libre pero esposado con una *Cornelia Dolabellae l. Spatale* y descendiente probablemente de un liberto de la misma familia⁵². Por su parte, el *concinctor a scaena M. Servilius Paratus* podría estar relacionado con los libertos de Marco Servilio, cónsul ordinario en el 3 d.C.⁵³. También es singular el nombre del *rogator a scaena M. Vipsanius Narcissus*, cuya onomástica sugiere que se trata de un liberto de Agripa, quien, como se ha dicho ya, ejerció la edilidad de forma extraordinaria en el 33 a.C., encargándose de la puesta en escena de espectáculos teatrales. Aunque los testimonios epigráficos son ciertamente escasos, los pocos ejemplos de los que disponemos apuntan a un elevado grado de implicación de libertos de familias aristocráticas en la gestión de los espectáculos en Roma, con la excepción del *ingenuus M. Volcius Bithynicus*, aunque el estatus de este último no debió de ser particularmente elevado. Precisamente, *Bithynicus* pertenecía a la *Esquilina*, la más infrecuente de las tribus urbanas, y de la que formaban parte varios artistas escénicos documentados en el s. I d.C., entre ellos el actor de mimo *P. Cornelius Niger* nombrado arriba, *ingenuus* como *Bithynicus*, siendo probable que esta tribu acogiera a los artistas marcados por la condición de *infamis*⁵⁴.

Respecto al posible vínculo entre *M. Vipsanius Narcissus* y Agripa, Frontino, en su obra sobre el aprovisionamiento de agua en Roma, recuerda como la mano derecha de Augusto asumió durante su edilidad del 33 a.C. la *cura aquarum*, construyendo y reparando los acueductos que servían a la ciudad por medio de una *familia* de esclavos de los que el mismo Agripa era propietario⁵⁵. Este grupo de esclavos fue legado tras la muerte de su amo a Augusto, quien a su vez lo cedió al estado, poniéndose así las

51. Cf. *CIL* VI, 4436 = *EDR*120317; *CIL* VI, 10102 = *EDR*004890; *AE* 1928, 10 = *EDR*073066; *IGUR* II 896 = *EDR*140937.

52. *CIL* VI, 10103 = *EDR*108768.

53. *PIR*² S 589.

54. Aparecen otros artistas de la tribu Esquilina en *CIL* VI, 10097 = *EDR*101332 (cantante), *CIL* VI, 10105 = *EDR*108850 (actor de atelana) y *CIL* VI, 10107 = *EDR*108851 (patrono de una *archimima*). Cf. Liv. 7.2 y Val. Max. 2.4.4, que mencionan la *motio* de tribu para los artistas escénicos: FERRARO, GORLA 2010, pp. 342-343.

55. Frontin. *Aq.* 98.1-99.1.

bases de la administración de la infraestructura hídrica urbana que, en lo sucesivo, estaría encabezada por un *curator* senatorial⁵⁶. Visto el interés de Augusto y Agripa en la gestión de los espectáculos, es tentador ver en la inscripción de *M. Vipsanius Narcissus* el reflejo de una situación similar respecto a la gestión de los *ludi* en Roma, aunque la exigüidad de la documentación impide confirmar que Agripa creara un grupo de esclavos y libertos para la organización de *ludi scaenici*. Sin embargo, sí que disponemos de inscripciones que inciden en la existencia de compañías teatrales y colegios profesionales de artistas escénicos estrechamente asociados a la *familia* servil de Augusto, algo que por sí mismo no sorprende, dados los paralelos que se han mencionado arriba de actores relacionados con importantes familias de la Urbe, pero que resulta de igual modo relevante por la gran cantidad de testimonios epigráficos. Concretamente, el segundo columbario de Vigna Codini en la primera milla de la vía Apia, situado en las inmediaciones de la actual Porta di San Sebastiano y finalizado en el 10 d.C., albergaba los restos de numerosos esclavos y libertos de la dinastía julio-claudia, entre ellos un gran número de artistas, especialmente músicos, muchos de ellos pertenecientes a las troupes de destacados pantomimos imperiales, y también algunos actores de mimo⁵⁷. Una inscripción del columbario permite saber que el sepulcro era propiedad de un *collegium symphonicorum* al que el senado concedió el permiso de reunión *e lege Iulia ex auctoritate Aug(usti) ludorum causa*, lo que apunta a la implicación del colegio en la celebración de *ludi* en Roma⁵⁸. Precisamente, el *curator* encargado de la construcción del sepulcro fue un *C. Iulius Orpheus*, liberto del célebre pantomimo Pílates que en época augustea renovó, con el patrocinio del *princeps* y junto al también pantomimo Batilo, liberto a su vez de Mecenas, este género teatral destinado muy pronto a alcanzar una enorme popularidad⁵⁹. El peso de los artistas y del personal auxiliar de la *familia Caesaris* en la escena teatral urbana parece, pues, haber sido considerable, aunque también encontramos en el mismo *collegium* a otros *curatores* que no pertenecieron a la *familia* de la *domus Augusti* sino al servicio de otras importantes familias, como un *C. Memmius Alexa* liberto de una *Memmia C. f.* identificada con la esposa de Escribonio Curión, y un *Sex. Pompeius Eros*, probablemente liberto del Sexto Pompeyo cónsul del 14 d.C.⁶⁰.

Las compañías y asociaciones formadas mayoritariamente por artistas de la *familia Caesaris* parecen haberse apoderado de la escena urbana, según se desprende

56. Sobre la *cura aquarum*, PALMA 1980, pp. 196-220.

57. Sobre el columbario y sus inscripciones, MANACORDA 1999. Entre otras, mencionan a artistas *CIL VI, 4436 = EDR120317; CIL VI, 4454 = EDR126508; CIL VI, 4649 = EDR118328.*

58. *CIL VI, 2193 = CIL VI, 4416 = EDR126266.*

59. Sobre *C. Iulius Orpheus*, *vid. CIL VI, 4418 = EDR122536*. Sobre Pílates, que tal vez fue liberto de Augusto o quizás obtuvo la ciudadanía romana gracias al *princeps*, *vid. EVANGELISTI 2022*, pp. 118-125, n° 37. En cuanto a Batilo, *EVANGELISTI 2022*, pp. 72-77, n° 13.

60. Ambos *curatores* aparecen en *CIL VI, 4419 = EDR126677*. Para la identificación de los patronos de ambos individuos, MANACORDA 1999, pp. 256-257, junto con *PIR² M 480 (Memmia C. f.)* y *PIR² P 584 (Sex. Pompeius)*.

también de numerosas atestaciones epigráficas de época julio-claudia y posteriores⁶¹. Es posible que la gestión de estas troupes acabara reorganizándose en un cuerpo administrativo creado a tal efecto. Se ha querido ver un primer paso en este sentido en la creación por parte de Tiberio, según Suetonio, de un *officium a voluptatibus*, presidido al inicio por el *eques* T. Cesonio Prisco⁶². La existencia de este primer *officium* está también documentada en varias inscripciones que mencionan a esclavos y libertos imperiales de una *ratio a voluptatibus* o *voluptuaria* en los siglos II y III d.C.; con todo, las atribuciones de este *officium* están lejos de ser claras⁶³. Por lo general, se ha relacionado este cuerpo con la gestión de espectáculos teatrales, basándose en la similitud de su nombre con el del *tribunus voluptatum*, puesto creado a inicios del s. V d.C. y que tenía bajo su responsabilidad la organización de espectáculos teatrales en ciudades como Roma y Cartago⁶⁴. Si bien es cierto que el término *voluptas* es utilizado también en inscripciones de los siglos I y II d.C. en referencia a *ludi* y *munera*, no hay elementos que permitan suponer una continuidad entre el *officium* o *ratio a voluptatibus* existente hasta el s. III d.C. y el *tribunus voluptatum* tardoantiguo⁶⁵. Asimismo, Suetonio sitúa la noticia de la creación del *officium a voluptatibus* en un pasaje que no trata de los espectáculos teatrales bajo Tiberio sino del gusto desmedido de este emperador por la bebida y la comida, especialmente en banquetes, lo que sugiere que se trata de un cargo desligado de la organización de espectáculos teatrales. En un intento quizás de conciliar la noticia de Suetonio con las funciones del *tribunus voluptatum*, se ha propuesto que el *officium a voluptatibus* y la posterior *ratio* eran responsables de la organización no solo de los espectáculos públicos en Roma, sino también del entretenimiento privado del emperador⁶⁶. Aunque ciertamente una parte de los artistas de propiedad imperial debieron de participar en exhibiciones privadas⁶⁷, parece más probable que las atribuciones de este *officium* tengan que ver con la organización de banquetes imperiales.

Los primeros indicios de oficinas administrativas dedicadas a la organización de *ludi scaenici* ofrecidos por el emperador en Roma deben, por lo tanto, buscarse

61. EVANGELISTI 2022, p. 18, nt. 41 recoge los pantomimos libertos imperiales documentados en Italia, con alrededor de 20 individuos. Cf. CIL XIV, 2408 = EDR155784, una base de estatua dedicada en 169 d.C. a un *archimimus* en *Bovillae* por una asociación con probable sede en Roma, los *adlecti scaenicorum*, en la que se recoge los nombres de 60 miembros, 29 de los cuales portan *nomina* imperiales. Incluso asociaciones de larga tradición como los *parasiti Apollinis* tienen como miembros o patronos a artistas libertos imperiales: CIL XI, 7767 = EDR130833; CIL X, 3716 = EDR161547; AE 2005, 337 = EDR101530.

62. Suet. *Tib.* 42.2.

63. CIL XIV, 2932 = EDR137633; CIL VI, 8619 = EDR181435; CIL VI, 252 = EDR143009, etc. Vid. JIMÉNEZ SÁNCHEZ 2006. También aparece en una inscripción griega (*SEG XXXVI*, 556) y en una bilingüe (*IK XIII*, 852): en griego, la *ratio* recibe el nombre de ἐπιὸ ἀπό τῶν ἀπολαύσεων, en la primera con el añadido Σεβαστοῦ, que refuerza el carácter privado de la oficina.

64. Sobre este cargo, LIM 1996; JIMÉNEZ SÁNCHEZ 2007.

65. Cf. CIL XIV, 3014 = EDR119741 sobre un *curator muneris publici gladiatori* en tres ocasiones. Sobre este problema de continuidad, *vid.* LIM 1996, pp. 163-164.

66. BOULVERT 1970, pp. 175-176; EDMONDSON 2022, pp. 179-180.

67. Cf. CIL VI, 4886 = EDR125747, sobre un esclavo de Caligula, imitador de Tiberio y de *causidici*.

en otra parte. Bajo Tiberio encontramos a esclavos imperiales dedicados a la gestión de *munera*: una inscripción funeraria urbana documenta a un esclavo de este emperador con el cargo de *a veste gladiatoria*, encargado de los atuendos de los gladiadores ofrecidos por el *princeps*⁶⁸. Pero es con Claudio cuando empezamos a tener constancia de *raciones* de esclavos y libertos imperiales dedicadas a la gestión de espectáculos teatrales, dirigidas por *procuratores* (y más adelante por *praepositi*) de condición libertina, aunque la mayor parte de los materiales data del siglo II d.C.⁶⁹. Se trata de la *ratio vestium scaenicarum*, para la que tenemos documentados varios cargos administrativos. Contamos con cuatro inscripciones relativas a un liberto de Claudio, *Ti. Claudius Dipterus, vestificus Caesaris a veste scaenica*; un *Ti. Claudius Philetus*, también liberto de Claudio, que ejerció como *a commentariis rationis vestium scaenicae et gladiatoriae* en época flavia; *Eutrapelus*, esclavo de Claudio o Nerón y *tabularius a veste scaenica*; y finalmente *M. Ulpius Philota*, liberto de Trajano y *praepositus vestis scaenicae*⁷⁰. Atendiendo al nombre de la *ratio*, la oficina era responsable del vestuario de los artistas escénicos, aunque al menos en época flavia se encargó también de la ropa de los gladiadores, según se desprende de la denominación de *ratio vestium scaenicae et gladiatoriae* presente en la inscripción de *Ti. Claudius Philetus*⁷¹. Sorprende que se confiara el cuidado del vestuario utilizado en las representaciones escénicas a una *ratio* específica y no a las propias compañías teatrales, una medida quizás debida al elevado valor de los atuendos.

Una segunda oficina, la *ratio scaenicorum*, está documentada solo en dos inscripciones de la primera mitad del s. II d.C., con lo que no es posible determinar si existía en tiempos de Claudio, aunque el paralelo de la *ratio vestium scaenicae* no permite descartarlo. Las inscripciones mencionan al *procurator scaenicorum Hermippus*, liberto de Trajano, y al *dispensator scaenicorum Silvanus*, esclavo imperial, probablemente activo bajo el mismo *princeps*⁷². El cometido de esta *ratio scaenicorum* resulta incierto: como apunta Gregori, es probable que se encargara de la puesta en escena de los espectáculos teatrales ofrecidos por el emperador, y no de la dirección de las representaciones o el mantenimiento de la *frons scaenae* de los teatros urbanos⁷³. De ser así, la *ratio scaenicorum* podría haberse encargado

68. AE 1979 = EAOR I, pp. 21-22, n° 4 = EDR078377.

69. GREGORI 2008 = GREGORI 2011, pp. 171-177. Tenemos un desarrollo similar en relación a *venationes* y *munera gladiatoria*, con un *procurator Laurento ad elephantos* (CIL VI, 8583 = EAOR I, pp. 24-25, n° 8) en época claudio-neroniana, encargado de los elefantes exhibidos en *munera* ofrecidos por el emperador; y una *ratio a muneribus* documentada a partir de época flavia (CIL VI, 10162 = EAOR I, pp. 20-21, n° 2 = EDR110636).

70. CIL VI, 8554 = EDR130920; CIL VI, 10089 = EDR107344; CIL VI, 10090 = EDR107346; CIL VI, 8553 = EDR180474. Vid. GREGORI 2011, p. 173.

71. Como señala GREGORI 2011, p. 173, esto no quiere decir que se encargaran también del armamento de los gladiadores, cuya responsabilidad recaía en el *praepositus armamentario Ludi Magni*, documentado en la inscripción de un liberto de Trajano: CIL VI, 10164 = EDR004990.

72. CIL VI, 10088 = EDR107309; CIL VI, 33775 = EDR071681. Vid. GREGORI 2011, pp. 172-173.

73. GREGORI 2011, p. 172. En cambio, la gestión de los *munera* privados parece haber recaído en esclavos del *editor* en cuestión, como se desprende de CIL VI, 7612 = EAOR I, p. 43, n° 37 = EDR155284,

Fig. 3. CIL VI, 10089 = EDR107344. Fuente: *Archivio di Epigrafia Latina* Silvio Panciera, Sapienza

de aspectos prácticos como la contratación de las compañías que se exhibían en los espectáculos o la gestión de las compañías de propiedad imperial. Aunque posterior al período que nos ocupa, una inscripción urbana de mediados fechada entre la segunda mitad del siglo II d.C. e inicios del s. III d.C. da cuenta de la complejidad de tal gestión, al recoger la larga carrera de un pantomimo imperial anónimo, que se exhibió en Roma y en múltiples regiones itálicas y provincias occidentales durante varios años, lo que podría revelar una planificación detallada de la actividad de un artista de propiedad imperial⁷⁴. Del mismo modo, varias inscripciones documentan la existencia de escuelas teatrales de propiedad imperial, especialmente de pantomima, que quizás estuvieron también bajo la tutela de la *ratio scaenicorum*: entre ellas, el sarcófago del pantomimo *Ti. Claudius Pardalas*, liberto de Claudio o Nerón, revela que el difunto fue *condiscipulus* del también pantomimo *Apolauustus maior* y *doctor* de *Apolauustus iunior*⁷⁵.

Además de estas dos *rationes*, también pudo implicarse en la gestión de los *ludi* una tercera oficina, la *ratio summi choragi*, conocida por una decena de inscripciones que de nuevo se remontan a época trajanea, aunque su creación puede ser

que menciona a un *Celtus a munera*(!), esclavo de M. Junio Silano, cónsul en el 46 d.C.

74. AE 1956, 67 = EDR081216.

75. CIL XI, 7767 = EDR130833. Sobre estas escuelas, EVANGELISTI 2022, pp. 26-28.

anterior⁷⁶. Si bien esta *ratio* se ha relacionado generalmente con la administración de la escenografía utilizada en espectáculos gladiatorios, es posible que también se encargara del utillaje de las representaciones teatrales ofrecidas por el emperador: la *ratio vestium scaenicae et gladiatoriae* aporta un paralelo interesante, y el decorado usado en escena, que podía ser almacenado en el propio teatro, como ocurría en el de Pompeyo, recibía precisamente el nombre de *choragium*⁷⁷. En este sentido, dos inscripciones documentan a trabajadores encargados de la decoración escénica en Roma, aunque no se especifica su pertenencia a una *ratio* concreta. Una de ellas, posiblemente del s. I d.C., menciona a dos gemelos, *Orestes y Pylades, ad aurum scaenicum*, encargados del cuidado de los objetos de oro empleados en representaciones teatrales⁷⁸. Del mismo modo, una inscripción de mediados del s. II d.C. nombra a un *T. Aelius Amemptus*, liberto probablemente de Antonino Pío y su esposa, que ejerció el cargo de *ab argento scaenico*, responsable por lo tanto de los objetos de plata⁷⁹. Como en el caso de la *ratio vestium scaenicarum*, estos dos cargos dan buena cuenta de la complejidad y refinamiento que alcanzaban los espectáculos teatrales ofrecidos por el emperador.

Queda por tratar la cuestión de la construcción y mantenimiento de edificios teatrales, un aspecto destacado de la política lúdica de Augusto y los demás *principes* de la dinastía julio-claudia. El primer emperador llevó a cabo el proyecto de su padre adoptivo de dotar la ciudad de un segundo teatro permanente, el de Marcelo, destinado a acoger inicialmente los *ludi saeculares* y edificado junto al templo de Apolo Médico o Sosiano, probable lugar de celebración de los *ludi Apollinares* donde ya en el 154 a.C. se había intentado construir un primer teatro de piedra⁸⁰. El edificio, inaugurado en ocasión de los *ludi saeculares* del 17 a.C. pero finalizado en el 13 a.C. o en el 11 a.C., se alzaba a poca distancia de un segundo edificio teatral terminado en el 13 a.C., el de Cornelio Balbo, estrecho colaborador de Augusto⁸¹. Los dos teatros formaban, junto al de Pompeyo, el Circo Flaminio y el anfiteatro de Estatilio Tauro, el primero de su clase en Roma y terminado en el 29 a.C.⁸², un distrito de edificios destinados a la celebración de espectáculos situado en el Campo de Marte, a los que en época flavia se añadirían el odeón y el estadio construidos por Domiciano⁸³. Sobre los pormenores de la gestión de tales edificios contamos con pocas noticias,

76. Sobre esta *ratio*, *vid.* EAOR I, pp. 26-32, n° 12-20, y p. 127; LTUR IV, pp. 386-387.

77. Vitr. 5.9.1; ERASMO 2020, pp. 53-55.

78. GREGORI 2008, pp. 96-100 = GREGORI 2011, pp. 174-177 = AE 2009, 171 = EDR109268.

79. CIL VI, 8731 = EDRI42950.

80. Liv. 48. *Per.*; Val. Max. 2.4.2. En el mismo lugar, se había erigido en 176 a.C. un *theatrum et postscaenium* temporales: Liv. 40.51.3.

81. LTUR V, pp. 30-35 sobre los dos teatros. *Cf.* RG 21.1: *Theatrum ad aedem Apollinis in solo magna ex parte a privatis empto feci, quod sub nomine M. Marcelli generi mei esset.*

82. LTUR I, pp. 36-37.

83. En la actual Via Arenula, cerca de los teatros de Pompeyo y Balbo se encontró una inscripción con un catálogo de poetas cómicos vencedores, quizás miembros de los Artistas de Dioniso, que pudieron haber tenido su sede en la zona: IGUR I, 215, con CALDELLI 2012, p. 134. De la vecina área sacra de Largo Argentina procede una dedicación a Apolo realizada por un *parasitus Apollinis*, asociación cuya

pero algunas de ellas resultan de gran interés. Es de suponer que el mantenimiento de algunas de estas construcciones, tratándose de actos de evergetismo privados, corría a cargo del constructor y sus descendientes. Este es el caso del anfiteatro de Estatilio Tauro, si nos atenemos a tres inscripciones funerarias procedentes del *monumentum Statiliorum* en la vía Prenestina, que acogía los restos de esclavos y libertos de esta familia: en ellas se menciona a un *Charito custos de amphitheat(ro)*, un *Menander l(ibertus) ostiarius ab amphitheatr(o)* y un *Euenus vicar(ius) de amphitheatro*, que sin duda se encargaban de la custodia y mantenimiento del edificio⁸⁴. Aunque no disponemos de documentos similares, tal vez ocurría lo mismo con los teatros de Cornelio Balbo y el de Marcelo, este último con toda seguridad bajo la custodia de esclavos o libertos de la *familia Caesaris*.

El caso del teatro de Pompeyo es más incierto. Si bien el triunviro sin duda tuvo a su cargo la gestión del edificio, no parece que sus descendientes, incluso aquellos que sobrevivieron a las guerras civiles y ejercieron magistraturas de importancia bajo Augusto, como el Sexto Pompeyo que alcanzó el consulado en el 14 d.C., se implicaran en el mantenimiento del teatro⁸⁵. Al contrario, la conservación del edificio parece haber recaído en las manos de Augusto y sus sucesores, siendo objeto de una atención singular por parte del poder imperial desde muy pronto. En efecto, el teatro de Pompeyo, sede de parte de los *ludi scaenici* ofrecidos en ocasión de los *ludi saeculares* del 17 a.C.⁸⁶, había sido renovado ya en el 32 a.C. por parte de Augusto, tal y como se recuerda en las *Res Gestae*: la restauración, realizada con gran coste, se convirtió en una muestra de la magnanimidad del *princeps*, que renunció a añadir su nombre a las inscripciones que adornaban el edificio, dejando el de Pompeyo⁸⁷. Ciertamente, el teatro siguió siendo conocido con el nombre de Pompeyo, como consta por ejemplo en los *Acta* de los *ludi saeculares* del 17 a.C., aunque la creciente intervención imperial en el edificio por parte de Augusto y sus sucesores favoreció la asociación del teatro con la casa imperial, como puede verse en una inscripción de la primera mitad del s. II d.C. en el que el edificio recibe el nombre de *theatrum Augustum Pompeianum*⁸⁸. Y es que el interés de los Julio-Claudios por el teatro de Pompeyo no se limitó a Augusto: tras el incendio que afectó el edificio en el 21 d.C., Tiberio se comprometió a su restauración, aunque las obras no fueron terminadas

sede quizás estaba próxima al templo de Apolo Sosiano, junto al teatro de Marcelo: *CIL* VI, 39810 = *EDR*073533.

84. *CIL* VI, 6226 = *EAOR* I, p. 44, n° 38 = *EDR*111613; *CIL* VI, 6227 = *EAOR* I, p. 44, n° 39 = *EDR*111883; *CIL* VI, 6228 = *EAOR* I, p. 45, n° 40 = *EDR*004923. No parece, pues, que el mantenimiento del edificio estuviera entre las competencias de los *curatores aedium sacrarum et operum locorumque publicorum* constituidos por Augusto hacia el 10 a.C., algo tal vez extensible al resto de edificios de espectáculos, pese a *KOLB* 1993, pp. 46-47.

85. Sobre este Sexto Pompeyo, *PIR*² P 584.

86. *CIL* VI, 32323 = *EDR*080573, ll. 159-161 y 163-164: además del teatro de Pompeyo, se usaron también un teatro provisional de madera y el de Marcelo (*in theatro quod est in circo Flamio*).

87. *RG* 20.1; *LTUR* V, p. 36.

88. *CIL* VI, 9404: *in sc<h>ola sub theatro Aug(usto) Pompeian(o)*.

Fig. 4. EDR110230. Fuente: EDR

hasta en tiempos de Calígula⁸⁹. El sucesor de este, Claudio, reinauguró el edificio con una pomposa ceremonia en la que intervino el propio *princeps*, añadiendo esta vez el nombre de Tiberio en el *proscenium*⁹⁰. También Nerón dejó su impronta en el teatro de Pompeyo, como no podía ser de otra forma en un emperador tan propicio a los espectáculos escénicos: impulsor de dos nuevas festividades que no sobrevivirían a la muerte del *princeps*, los *ludi Iuvenales* y los *Neronia*, para los certámenes musicales de los primeros escogió como sede el teatro de Pompeyo, que quizás fuera remodelado en este período⁹¹. Es ilustrativa una anécdota recogida por Plinio el Viejo y Dion Casio, quienes recuerdan que, en motivo de la visita en Roma del rey armenio Tiridates, Nerón decoró profusamente tanto la escena como la totalidad del interior del teatro con oro, hasta el punto de que el pueblo se refirió a tal ocasión como «el día dorado»⁹². Precisamente, entre los sepulcros excavados recientemente en la necrópolis de la vía Triunfal en el Vaticano apareció la estela funeraria de un *Alcimus*, esclavo de Nerón y *custos de theatro Pompeiano de scaena*: el relieve esculpido en la parte superior del soporte, que muestra al difunto sujetando una *ascia* y rodeado de escuadra, compás y otras herramientas, no deja lugar a dudas de que *Alcimus* se dedicaba al mantenimiento de la escena del teatro⁹³. La inscripción, pues, demuestra el adueñamiento definitivo por parte de la administración de los *principes* de la gestión de un edificio construido inicialmente bajo iniciativa privada pero de capital importancia para la política lúdica urbana y la propaganda imperial.

Bibliografía

- ANEZIRI 2009 = S. ANEZIRI, «World Travellers: The Associations of Artists of Dionysus», en R. HUNTER, I. RUTHERFORD (eds.), *Wandering Poets in Ancient Greek Culture*, Cambridge 2009, pp. 217-236.
- BEARE 1951 = W. BEARE, *The Roman Stage*, Cambridge (Ma.) 1951.
- BERNSTEIN 1998 = F. BERNSTEIN, *Ludi publici. Untersuchungen zur Entstehung und Entwicklung der öffentlichen Spiele im republikanischen Rom*, Bonn 1998.
- BOULVERT 1970 = G. BOULVERT, *Esclaves et affranchis impériaux sous le Haut-Empire Romain. Rôle politique et administratif*, Napoli 1970.

89. Tac. *Ann.* 3.72.4; Vell. 2.130; Sen. *Dial.* 6.22.4; Suet. *Tib.* 47.1; Suet. *Cal.* 21.1; *LTUR* V, pp. 36-37.

90. Suet. *Claud.* 21.1.

91. CAVALLARO 1984, p. 55.

92. Plin. *Nat.* 33.54; D.C. 63.6.1-3; CAVALLARO 1984, pp. 71-72, nt. 115.

93. EDRI10230. Posteriormente, entre los siglos II y III d.C., encontramos a procuradores ecuestres encargados del mantenimiento del edificio: PALMA 1980, p. 223 sobre *CIL* VIII, 1439 y *CIL* XIV, 154 = EDRI48063 (*procurator operis theatri Pompeiani*); cf. *CIL* VIII, 23963, donde se ha reintegrado *curator operis [thea]tri* o *[amphithe]tri*, aunque no se especifica el edificio en cuestión.

- CALDELLI 1993 = M.L. CALDELLI, *L'agon Capitolinus. Storia e protagonisti dall'istituzione domiziana al IV secolo*, Roma 1993.
- CALDELLI 2012 = M.L. CALDELLI, «Associazioni di artisti a Roma: una messa a punto», en *Entretiens sur l'Antiquité Classique* 58, 2012, pp. 131-171.
- CAVALLARO 1984 = M.A. CAVALLARO, *Spese e spettacoli. Aspetti economici-strutturali degli spettacoli nella Roma giulio-claudia*, Bonn 1984.
- ECK 1995 = W. ECK, *Die Verwaltung des römischen Reiches in der Hohen Kaiserzeit*, Basel 1995.
- ECK 2009 = W. ECK, «The Administrative Reforms of Augustus: Pragmatism or Systematic Planning?», en J. EDMONDSON (ed.), *Augustus*, Edinburgh 2009, pp. 229-249.
- EDMONDSON 2022 = J. EDMONDSON, «Domestic Servants in the Imperial Court», en B. KELLY, A. HUG (eds.), *The Roman Emperor and His Court. c. 30 BC - c. 300 AD*, Cambridge 2022, pp. 168-203.
- ERASMO 2020 = M. ERASMO, «The Theatre of Pompey: Staging the Self through Roman Architecture», *MAAR* 65, 2020, pp. 43-69.
- EVANGELISTI 2022 = S. EVANGELISTI, *I pantomimi nelle città dell'Italia romana*, Roma 2022.
- FERRARO, GORLA 2010 = A. FERRARO, V. GORLA, «Le tribù urbane. Verifica della loro composizione sociale sulla base della documentazione epigrafica», en M. SILVESTRINI (ed.), *XVIe Rencontre sur l'épigraphie du monde romain, «Le tribù romane» (Bari 8-10 ottobre 2009)*, Bari 2010, pp. 341-347.
- FRÉZOULS 1983 = E. FRÉZOULS, «La construction du *theatrum lapideum* et son contexte politique», en *Théâtre et spectacles dans l'Antiquité. Actes du Colloque de Strasbourg (5-7 novembre 1981)*, Strasbourg 1983, pp. 193-214.
- GIOVAGNOLI 2012 = M. GIOVAGNOLI, «VIII, 20. Un addetto alla scena teatrale», en R. FRIGGERI, M.G. GRANINO CECERE, G.L. GREGORI (eds.), *Terme di Diocleziano. La collezione epigrafica*, Roma 2012, p. 505.
- GONZÁLEZ VÁZQUEZ 2014 = C. GONZÁLEZ VÁZQUEZ, *Diccionario Akal del teatro latino. Léxico, dramaturgia, escenografía*, Madrid 2014.
- GREGORI 2008 = G.L. GREGORI, «Schiavi e liberti imperiali per allestimenti teatrali», en R. BERTINI CONIDI, F. LONGO (eds.), *Ex adversis fortior resurgo: Miscellanea in ricordo di Patrizia Sabbatini Tumolesi*, Pisa 2008, pp. 93-102.
- GREGORI 2011 = G.L. GREGORI, *Ludi e munera. 25 anni di ricerche sugli spettacoli d'età romana*, Milano 2011.
- HIRSCHFELD 1913 = O. HIRSCHFELD, *Kleine Schriften*, Berlin 1913.
- JIMÉNEZ SÁNCHEZ 2006 = J.A. JIMÉNEZ SÁNCHEZ, «El *officium a voluptatibus* en el Alto Imperio», en *Pyrenae* 37, 1, 2006, pp. 131-142.
- JIMÉNEZ SÁNCHEZ 2007 = J.A. JIMÉNEZ SÁNCHEZ, «Le *tribunus voluptatum*. Un fonctionnaire au service du plaisir populaire», en *AntTard* 15, 2007, pp. 89-98.
- KOLB 1993 = A. KOLB, *Die kaiserliche Bauverwaltung in der Stadt Rom*, Stuttgart 1993.
- LIM 1996 = R. LIM, «The “*Tribunus Voluptatum*” in the Later Roman Empire», en *MAAR* 41, 1996, pp. 163-173.

- LUKE 2024 = T. LUKE, «Augustus, Aediles and Censors in the Troubled Year of 22 BCE», en *JAH* 12, 1, 2024, pp. 78-99.
- MANACORDA 1999 = D. MANACORDA, «Per l'edizione del secondo colombario Codini. Il problema epigrafico nel contesto archeologico», en *XI Congresso Internazionale di Epigrafia Greca e Latina. Atti II*, Roma 1999, pp. 249-261.
- MCC. BROWN 2002 = P.G. MCC. BROWN, «Actors and Actor-Managers at Rome in the Time of Plautus and Terence», en P. EASTERLING, E. HALL (eds.), *Greek and Roman Actors: Aspects of an Ancient Profession*, Cambridge 2002, pp. 225-237.
- PALMA 1980 = A. PALMA, *Le 'curae' pubbliche. Studi sulle strutture amministrative romane*, Napoli 1980.
- POLVERINI 2003 = L. POLVERINI, «Tempi e luoghi delle rappresentazioni teatrali a Roma», en A. MARTINA (ed.), *Teatro greco postclassico e teatro latino. Teorie e prassi drammatica. Atti del Convegno Internazionale (Roma, 16-18 ottobre 2001)*, Roma 2003, pp. 385-395.
- REHM 2007 = R. REHM, «Festivals and Audiences in Athens and Rome», en M. McDONALD, J.M. WALTON (eds.), *The Cambridge Companion to Greek and Roman Theatre*, Cambridge 2007, pp. 184-201.
- ROSTOVTZEFF 1905 = M. ROSTOVTZEFF, *Römische Bleitesserae. Ein Beitrag zur Sozial- und Wirtschaftsgeschichte der römischen Kaiserzeit*, Leipzig 1905.
- SAVARESE 2007 = N. SAVARESE, *In scaena. Il teatro di Roma antica*, Roma 2007.
- SCULLARD 1981 = H. SCULLARD, *Festivals and Ceremonies of the Roman Republic*, London 1981.
- SHATZMAN 1975 = I. SHATZMAN, *Senatorial Wealth and Roman Politics*, Bruxelles 1975.
- SLATER 2005 = W.J. SLATER, «Mimes and Mancipes», en *Phoenix* 59, 2005, pp. 316-323.
- TOBALINA ORAÁ 2007 = E. TOBALINA ORAÁ, *El cursus honorum senatorial durante la época julio-claudia*, Pamplona 2007.